

ELEKTR USKUNALARI SHIKASTLANGANDA ELEKTR TOKI TA'SIRIGA
TUSHISHDAN HIMOYALANISH USULLARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281174>

***Annotatsiya.** Himoyaviy yerga ulash. Elektr qurilmalari va mashinalarida, uskunar va elektr uzatish tarmoqlarida qisqa tutashishlar xavfli holatlarni yuzaga keltiradi. Bu tutashishlar natijasida qurilmalar qobiqlarida va metall tayanchlarda odamni shikastlashi mumkin bo‘lgan kuchlanishlar vujudga keladi. Qisqa tutashish toki faqat jihozlardagini emas, balki asos va poydevordan o‘tib, uning atrofida ham xavfli potentsiallar maydonini vujudga keltiradi. Qisqa tutashishlar yong‘in sodir bo‘lishiga ham sababchi bo‘lishi mumkin.*

Mehnat esa inson faoliyatining eng oliy shaklidir. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

***Kalit so‘zlar va iboralar:** “xavf, xatar, faoliyat, inson, Himoyaviy yerga ulash. Elektr qurilmalari va mashinalarida”.*

KIRISH.

Himoyaviy yerga ulash. Elektr qurilmalari va mashinalarida, uskunar va elektr uzatish tarmoqlarida qisqa tutashishlar xavfli holatlarni yuzaga keltiradi. Bu tutashishlar natijasida qurilmalar qobiqlarida va metall tayanchlarda odamni shikastlashi mumkin bo‘lgan kuchlanishlar vujudga keladi. Qisqa tutashish toki faqat jihozlardagini Qisqa tutashish toki faqat jihozlardagini emas, balki asos va poydevordan o‘tib, uning atrofida ham xavfli potentsiallar maydonini vujudga keltiradi. Qisqa tutashishlar yong‘in sodir bo‘lishiga ham sababchi bo‘lishi mumkin.

Elektr qurilmalari va mashinalari qobiqlarida va metall tayanchlarda odamni shikastlashi mumkin bo‘lgan kuchlanishdan muhofazalanishning asosiy usullaridan bittasi ularni yerga ulashdir.

Yerga ulashning quyidagi uchta ikkita turi mavjud:[60,70,71]

Dekabr, 2024-Yil

1. Himoyaviy yerga ulash. Yerga ulashning bu turi elektr uskunalarning himoya izolatsiyasi buzilib, qobiqlari kuchlanish ostida qolgan taqdirda ishlovchilarni elektr toki ta'siridan muhofaza qilish maqsadida qo'llaniladi.

2. Ishchi yerga ulash. Yerga ulashning bu turi elektr uskunalarning normal ish rejimini ta'minlash maqsadida bajariladi. Atmosfera elektridan (yashindan) himoyalash uchun yerga ulash. Yerga ulashning bu turi binolarni, inshootlarni, elektr va texnik qurilmalarni yashindan muhofaza qilish maqsadida qo'llaniladi.

3. Atmosfera elektridan (yashindan) himoyalash uchun yerga ulash. Yerga ulashning bu turi binolarni, inshootlarni, elektr va texnik qurilmalarni yashindan muhofaza qilish maqsadida qo'llaniladi.

Himoyaviy yerga ulash qurilmalari quyidagi elektr uzatish tarmoqlarida qo'llaniladi:

a) kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan va neytral nuqtasi yerdan izolatsiya qilingan uch fazali tarmoqlarda;

b) neytral nuqtasining holatidan qat'i nazar kuchlanishi 1000 volt va undan yuqori bo'lgan elektr uzatish tarmoqlarida.

Demak, himoyalash uchun yerga ulash kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan, neytrali izolatsiyalangan va kuchlanishi 1000 V dan yuqori bo'lgan, neytrali istalgan rejimdagi, uch fazali elektr qurilmalarda ishlatiladi. Bundan tashqari: kuchlanish 500 V va undan yuqori bo'lgan barcha hollarda; o'zgaruvchan tokning kuchlanishi 36 V dan yuqori va o'zgarmas tokning kuchlanishi 110 V bo'lganda faqat yuqori xavfli va o'ta xavfli sharoitli binolar ichida, hamda tashqi qurilmalarda; kuchlanishning kattaligidan qat'i nazar, portlash xavfi bo'lgan barcha binolarda albatta yerga ulash bajariladi.

Himoyaviy yerga ulash konstruktiv jihatdan yerga ulash qurilmasi orqali amalga oshiriladi va u ikki qismdan iborat bo'ladi (6.14 – rasm):

a) yerga ulagichlar (qoziqlar): yotiq holatdagi ulash simlari bilan bir-biriga ulangan bir nechta qoziqlardan iborat;

b) ulash simi (o'tkazgich): yerga ulanayotgan elektr uskunasi metall qismini, ya'ni qobig'ini, yerga ulagichlar bilan bog'laydi.

Yerga ulagichlar tabiiy va sun'iy bo'lishi mumkin. Tabiiy yerga ulagichlar sifatida temir-beton konstruksiyalari armaturalaridan, kabellar qo'rg'oshin qobiqlaridan, suv va boshqa suyuqliklar uchun ishlatiladigan po'lat quvurlardan va boshqa metall konstruksiya va

elementlardan foydalanish mumkin. Portlash va yong'in chiqish xavfi bo'lgan quvurlarni yerga ulash vositasi sifatida qo'llash mumkin emas.

5.7– rasm. Himoyaviy yerga ulash qurilmasini elektr uskunalari nisbatan joylashtirish sxemalari: a - tashqariga chiqarilgan yerga ulash; b - kontursimon yerga ulash; 1- yerga ulagichlar; 2 - yerga ulash magistral simi; 3 - yerga ulanuvchi elektr uskunalari; 4-xona devorlari.

Tabiiy yerga ulagichlar bo'lmaganda yoki ularning qarshiligi meyoriy talablari javob bermasa sun'iy yerga ulagichlar quriladi.

Sun'iy yerga ulagichlar har xil shakldagi po'lat prokatlardan 2...5 metr uzunlikda tayyorlanadi. Ularning diametriga, qalinligiga va kengligiga ma'lum darajada talablar qo'yilgan, masalan diametri 30...50 mm, devori qalinligi 2,5...3,5 mm bo'lgan po'lat quvurlar, yelka kengligi 40 x 40 va 60 x 60 bo'lgan po'lat burchaklarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Tayyorlangan qoziqlar gruntga uch xil holatda joylashtiriladi:

- 1) uchi yer yuzasidan chiqib turgan tik holatda;
- 2) 0,5...0,8 metr chuqurlik qazilib tik holatda ko'miladi;
- 3) ma'lum bir chuqurlikka yotiq holatda joylashtirilib ko'milishi mumkin.

Elektr uskunasi metall qobig'ini yer bilan tutashtiradigan yerga ulash qurilmasi va tok oqishi mumkin bo'lgan grunt hajmi ma'lum bir qarshilikka ega bo'ladi. U tok tarqalishiga (oqishiga) bo'lgan qarshilik deb ataladi. Elektr uskunasi muhofaza qobig'i ishdan chiqib yerga ulash qurilmasi orqali tok o'tgan vaqtda uskuna qobig'ida, demak, yerga ulash qurilmasida ham, navbatida gruntning mexanik holatiga, tarkibiga, namlik darajasiga, elektrolitlar mavjudligiga va haroratiga bog'liq bo'ladi.

Himoyalash uchun avtomatik uzishga qo'yiladigan asosiy talablarga quyidagilar kiradi:

1. Tezkorlik. Tarmoqdagi shikastlangan qismini uzish davomiyligi 0,2 sek dan yoki

yuqorida keltirilgan formuladan aniqlanadigan qiymatdan oshmasligi kerak.

2. Ishonchililik. Ishlamay qolishligi va xato ishlashi minimal bo'lishi kerak.
3. Yuqori sezgirlik, ya'ni tok bo'yicha kirish signali bir necha milliamperdan, kuchlanish bo'yicha esa bir necha o'n volt dan, oshmasligi kerak.
4. Selektivlik, ya'ni faqat avariya uchragan qismning o'zini uzishni ta'minlashi.
5. Oddiylik, ya'ni xizmat ko'rsatish qulayligi, arzonligi.
6. Himoyalash uchun avtomatik uzish quyidagi sohalarda qo'llaniladi:
 - kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan ko'chma elektr qurilmalarda yagona himoya qilish vositasi;
 - ta'minlash manbaidan uzoqda joylashgan elektr jihozni uzish uchun nollashga qo'shimcha vosita sifatida;
 - elektr asbobdagi himoya qiluvchi nollashga yoki yerga ulashga qo'shimcha;
 - gruntlarda yerga ulashni bajarish mumkin bo'lmaganda.

Izolatsiyalovchi maydonchalar- Qobig'ini himoya tariqasida yerga ulash yoki nol inchi simga ulash biror sabablarga ko'ra qiyin bo'lgan elektr asbob-uskunalariga xizmat ko'rsatishda maydonchalardan foydalanish mumkin. Bunday maydonchada turgan odam bir vaqtning o'zida devorlarga, bino yoki asbob-uskunaning yerga ulanmagan qismlariga va yerga ulanmagan ayni qobiqqa tega olmaydi. (6.18 – rasm).

5.8– rasm. Izolatsiyalovchi maydoncha.

Maydoncha yerdan izolatsiyalanishi xizmat ko'rsatiladigan elektr asbob-uskunaning qobig'ida hosil bo'lishi mumkin bo'ladigan maksimal kuchlanishga shunday hisob qilinadiki, bunda odam va maydoncha orqali o'tadigan tok qiymati xavfsiz darajada bo'ladi.

REFERENCES

1. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
2. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
3. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
4. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
5. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
6. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
7. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей //Совершенствование диагностики и лечения./Методические рекомендации./Иноятова, ФИ. – 2011.
8. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей //Врачебное дело.–С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
9. Nurmatova F. B. Integrative Learning of Biophysics in a Medical University //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 43-46.
10. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
11. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика ямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.

Dekabr, 2024-Yil

12. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hVv и G. lamblia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
13. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.—Tashkent.—2012.—27 s.
14. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – Т. 4570.
15. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." *SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD* 1.7 (2023): 76-80.
16. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI* 3.6 (2023): 134-139.
17. Narkulovna, Djo'ryaeva Nargiz. "BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *worldly knowledge conferens* 7.1 (2024): 95-98.
18. Narkulovna D. N. BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 95-98.
19. Djurayeva N. N. TABIIY FANLAR DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTENSIV METODLARNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 836-841.
20. Джураева Н. Н. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 134-139.
21. Djurayeva N. CLASSIFICATION OF THE APPLICATION OF METHODS IN TEACHING SCIENCES //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 50-52.

Dekabr, 2024-Yil

22. Djurayeva N. PRACTICAL WORKS IN THE SYSTEM OF METHODS OF TEACHING NATURAL (SCIENTIFIC) SCIENCES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 13-17.
23. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
24. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
25. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
26. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.
27. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
28. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.
29. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.
30. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
31. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал" Vola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
32. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.

33. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.
34. Yuldashev B. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Sircular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet //European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
35. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
36. Yuldashev B. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskije Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
37. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
38. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКЛОННОГО ГАЗОПРОВОДА //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
39. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОДНОИТОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА С ПОСТОЯННЫМ ДИАМЕТРОМ //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 5.
40. Khurramova R. I., Yuldashev B. E. Introduce of the auxiliary function for calculation and development of algorithms for functioning and management of main gas pipelines //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskije Nauki. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
41. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Введение вспомогательной функции для расчета и разработки алгоритмов функционирования и управления магистральными газопроводами //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.

Dekabr, 2024-Yil

42. Юлдашев Б. Э. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ //Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2017. – №. 2. – С. 16-21.
43. Юлдашев Б. Э. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ //Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – №. 4. – С. 107-123.
44. Юлдашев Б. Э., Каршиев Д. А., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – 2015. – С. 171.
45. Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //The European Scientific and Practical Congress" SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015". – 2015. – С. 171-175.
46. Юлдашев Б. Э., Хужаев И. К. Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к гидравлическому расчету сети трубопроводов //Технологии нефти и газа. – 2015. – №. 2. – С. 60-62.
47. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей, имеющих сложную лучистую и многокольцевую структуру //Исследования технических наук. – 2014. – №. 1. – С. 11-21.
48. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ //Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №. 2. – С. 23-26.
49. ЮЛДАШЕВ Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей со сложной лучистой и многокольцевой структурами //Газовая промышленность. – 2014. – №. 8. – С. 86-89.
50. Yuldashev B. E. Algorithm of the Hydraulic Calculation of the Gas Pipeline of with Two Access Nodes and End Selection Nodes //European Researcher. – 2012. – №. 28. – С. 1367-1374.

Dekabr, 2024-Yil

51. Юлдашев Б. Э. Рекомендации для гидравлического расчета лучевой и кольцевой сети с более двумя подводами //Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 83-86.
52. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для гидравлического расчета кольцевой сети газопроводов с одним узлом подвода //Отраслевые аспекты технических наук. – 2012. – №. 3. – С. 37-40.
53. САДУЛЛАЕВ Р., САДУЛЛАЕВ М. Р., ХУРРАМОВА Р. И. Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 119-129.
54. Усманов Х. С. и др. ХИЛОТОРАКС У НОВОРОЖДЕННОГО: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ : дис. – 2023.
55. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания : дис. – 2023.
56. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. X юбилейный Конгресс педиатров стран СНГ " Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания" : дис. – 2023.
57. Abdullayevich B. E. et al. Possibilities of Endovideolaparoscopic Methods of Treatment of Abdominal Adhesive Disease in Children //Journal of Coastal Life Medicine. – 2023. – Т. 11. – С. 2659-2664.
58. Бердиев Э. А. Малоинвазивные технологии в диагностике и лечении инвагинации кишечника у детей : дис. – 2023.
59. Бердиев Э. А. VARIKOTSELENI DAVOLASHDA INNOVATSION ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK USULLARDA YONDOSHUV. – 2023.
60. Бердиев Э. А. BOLALARDA QORIN PARDA BITISHMA KASALLIGINI INNOVATSION KOMPLEKS DAVOLASHDA ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK TEXNOLOGIYALARNI SAMARADORLIGI. – 2023.
61. Бердиев Э. А. BOLALARDA KATTA CHARVINI BURALISHINI DAVOLASH VA DIAGNOSTIKASIDA ENDOVIDEOXIRURGIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI. – 2023.
62. Abdullaevich B. E., Sobirovich U. K., Otajonovich O. J. Study of susceptibility to peritoneal adhesions after surgical operations in children : дис. – 2022.
63. Бердиев Э. А. Bolalarda katta charvini buralishi diagnostikasi va davosida endovideolaparoskopik texnologiyalarni samaradorligi : дис. – Европа, 2022.

Декabr, 2024-Йил

64. Berdiev E. A. et al. The role of endovideolaparoscopic technologies in the diagnosis and treatment of acute abdominal diseases in young infants //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 86-91.
65. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Босимов М. Ш. ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ШОШИЛИНЧ ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИНИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ : дис. – 2022.
66. Бердиев Э. А. Болаларда уткир битишмали ичак тутилишини даволаш ва диагностикасида эндовидеолапараскопик технологияларни ахамияти : дис. – УЗБЕКИСТАН, 2022.
67. Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Ахмедова Ф. Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА. – 2023.
68. Мишина И. Ю. и др. Антибиотикорезистентность: знания, отношения и практики применения антибиотиков пациентами с респираторной патологией //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 22-26.
69. Бахтина Т. А. и др. Фармако-эпидемиологическая ситуация использования антимикробных препаратов при респираторной патологии //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 10-15.
70. Ахмедов, Ш. М., et al. Озонотерапия в комплексном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких. Diss. Tashkent, 2022.
71. Ахмедов Ш., Ливерко И., Ходжаназарова В. Evaluation of exercise tolerance in patient with chronic obstructiv pulmonary disease with low weigh //Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-18.
72. Гафнер Н. В. и др. Клинико-фенотипические и генотипические детерминанты в прогнозе неэффективности антибактериальной терапии у пациентов при обострении респираторной патологии //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 12-16.
73. Гафнер Н. В. и др. Клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамам антибиотикам //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 9-12.

Dekabr, 2024-Yil

74. Ливерко И. В. и др. ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РИСКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //ВЕСТНИК. – С. 93.
75. Shuxratovna A. N. ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS A RESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 435.
76. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
77. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. МОРБИД СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИН ЛИПИД АЛМАШИНУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
78. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА МЕХАНИКУ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 489-490.
79. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
80. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Оценка метаболических изменений у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
81. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Состояние эндотелиальной дисфункции после бариатрической операции : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
82. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
83. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Бариятрик жаррохликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири. – 2023.
84. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Влияние бариатрической хирургии на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом ожирении. – 2023.
85. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка сердечно-сосудистого риска после метаболической и бариатрической хирургии при морбидном ожирении. – 2023.

Dekabr, 2024-Yil

86. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK AFTER METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY IN MORBID OBESITY //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
87. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ //Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 87-88.
88. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. – 2022.
89. Юлдашева Н. Х. и др. Суммарный препарат тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* как потенциальное гипогликемическое средство //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 37-40.
90. Юлдашева Н. Х. и др. К оценке эффективности суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* при аллоксановом диабете //Практическая фитотерапия. – 2011. – №. 2. – С. 4-11.
91. Yuldasheva N. K. et al. A total triterpene glycosides preparation from *Zygophyllum oxianum* as a potential hypoglycemic agent //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2013. – Т. 47. – С. 433-436.
92. Сыров В. Н. и др. Оценка гипогликемического действия фитоэкдистероидов //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75. – №. 5. – С. 28-31.
93. Солнцева Л., Волченкова О. Лекарственные растения //Челябинск: Аркаим. – 2003. – С. 263-265.
94. Юлдашева Н. Х., Хушбактова З. А., Сыров В. Н. Влияние суммы тритерпеновых гликозидов из *zygophyllum oxianum* на некоторые метаболические показатели печени крыс при аллоксановом диабете //Вестн. ТМА. – 2012. – №. 2. – С. 42-44.
95. Юлдашева Н. Х., Шагазатова Б. Х. ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 156-161.

Dekabr, 2024-Yil

96. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
97. Шагазатова Б. Х., Юлдашева Н. Х. Влияние бариатрической хирургии на костный метаболизм у пациентов с морбидным ожирением. – 2023.
98. Yuldasheva N., Syrov V., Shagazatova B. Pharmacological evaluation of the efficacy of triterpene glycosides from *zygophyllum oxianum* and flavonoids from *thermopsis alterniflora* in experimental diabetes //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 138. – С. 303-308.
99. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 309.
100. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
101. Юлдашева Н. Х. и др. Гипоглисан как эффективное сахароснижающее средство при экспериментальных гипергликемических состояниях и диабете //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 22-24.
102. Юлдашева Н. Х. и др. Влияние суммы флавоноидов из *Vexibia alopescuroides* на течение экспериментального диабета у крыс //Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 38-41.
103. Okhunov I. I. et al. Protein Constituent from Plants of the Genus *Crambe* and its Hypoglycemic Activity //Chemistry of Natural Compounds. – 2015. – Т. 51. – С. 604-606.
104. Хушбактова З. А. и др. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГВОНА ИЗ *ARTEMISIA LEUCODES*, ФЛАТЕРОНА ИЗ *THERMOPSIS ALTERNIFLORA* И ЗИГОФИТА ИЗ *ZYGOPHYLLUM OXIANUM* ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ //ТАҶРИР JAЙЪАТИ. – С. 31.
105. Юлдашева Н. Х. и др. ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ //СБОРНИК. – С. 485.
106. Баев А. Ю. и др. КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ //ББК 72.4 ж Н 34. – С. 34.

Dekabr, 2024-Yil

107. Mirzayeva D. B. Features of the course of pregnancy and childbirth after in vitro fertilization (IVF), taking into account the factor of infertility //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17.
108. Бабаджанова Г. С., Мирзаева Д. Б., Гуломова М. А. Оценка ведения беременности и родов у женщин с миомой матки //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 111-117.
109. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Эштимирова Х. А. Экстрокорпорал уруглантириши (ЭКУ) мавжуд хомиладор аёлларда хомилани кутара олмаслик ва трофобластик β-гликопротеин даражаси уртасидаги алоқа. – 2022.
110. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Караманян А. А. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) //Информация как двигатель научного прогресса. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-21.
111. Saidjalilova D. D., Mirzayeva D. B., Eshtimirova H. A. Ekstrakorporal urug 'lantirishi (EKU) mavjud homilador ayollarda homilani ko 'tara olmaslik va trofoblastik β-glikoprotein darajasi o 'rtasidagi aloqa. – 2022.
112. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Частота и структура акушерских осложнений, и перинатальные исходы при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. – 2022.
113. Maksudova M. M. et al. ART efficiency in aged women after surgery. – 2020.
114. Мирзаева Д. Б. Экстрокорпорал уруглантиришдан (эку) сўнг хомиладорликнинг юзага келиши мумкин бўлган асоратлари. – 2020.
115. Babadjanova G. S., Mirzaeva D. B., Gulomova M. A. Otsenka vedeniya beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Assessment of pregnancy and delivery management in women with uterine leiomyoma] //Biologiya i integrativnaya meditsina. – 2017. – Т. 2. – С. 111-7.
116. Мирзаева Д. Б. Особенности психоэмоциональных нарушений при невынашивании беременности //ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов РГ, доктор исторических наук; Ванесян АС, доктор медицинских наук. – 2017. – С. 24.
117. Мирзаева Д. Б. Особенности течения родов у женщин с тяжелой преэклампсией //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 50-51.

Dekabr, 2024-Yil

118. Priya G. S., Mirzayeva D. B. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНА PRG У ЖЕНЩИН С ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
119. Usmonova A. I., Mirzayeva D. B. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
120. Мирзаева Д. Б. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНА ESR1 С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ДО ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
121. Мирзаева Д. Б. Сравнительный анализ распределения гена прогестеронового рецептора (prg) у женщин с эко. – " Актуальные проблемы гинекологии-оказани амбулаторной помощи женщинам в Узбекистане: проблемы и их решения» Республиканской научно-практической конференции, 2023.
122. Mirzayeva D. B., Saijalilova D. D. Progesteron reseptor genining (prg) turli genotiplari mavjud ayollarda eku dan so 'ng homiladorlikning kechishi xususiyatlari. – 2023.
123. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Особенности распределения частоты аллелей и генотипов гена прогестеронового рецептора (PRG) у женщин с ЭКО узбекской популяции. – 2023.
124. Saidjalilova D. D., Mirzaeva D. B. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari : дис. – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИИ», 2023.
125. Mirzaeva D. B., Saidjalilova D. D. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari. – 2023.
126. Акбарова Л. О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ //ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ. – 2023. – С. 17.

Dekabr, 2024-Yil

127. Mirzayeva D. B. Features of the Course of Pregnancy and Child birth After in Vitro Fertilization (IVF), Considering the Factor of Infertility. – 2023.
128. Самандарова Г. С. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 167-170.
129. Самандарова Г. С. Роль И Значение Ораторского Искусства В Современном Мире И В Педагогической Деятельности //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 121-129.
130. Самандарова Г. С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-16.
131. Самандарова Г. С. РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 34-38.
132. Самандарова Г. С. Недоразумения и ошибки в общении при использовании омонимов и многозначных слов //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 114-118.
133. Ochilovich G. M. IQTISODIYOTDA BIZNES MARKETING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 69. – №. 1. – С. 154-157.
134. Ochilovich G. M. KADRLAR MENEJMENTINING ZAMONAVIY SHAKLINING BARQARORLASHUVI //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 63. – №. 1. – С. 160-162.
135. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
136. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
137. Сидоров В. А., Турсунов И. Э., Гулов М. О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 1021-1028.
138. Турсунов И. Э., Гулов М. О., Бекназарова Д. Ш. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

Dekabr, 2024-Yil

- ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, EXPERIENCE AND TRENDS. – 2022. – Т. 3. – С. 146.
139. Гулов М. О. Теоретические основы и практика регулирования цен на хлопок (на примере Кашкадарьинской области). – 1998.
140. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
141. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
142. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
143. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
144. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
145. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
146. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридооксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
147. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
148. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
149. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
150. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ

Dekabr, 2024-Yil

- ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
151. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
152. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
153. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
154. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
155. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
156. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
157. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
158. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАППАРОВ.
159. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
160. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
161. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
162. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУҒ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.

Dekabr, 2024-Yil

163. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 264. – C. 04037.
164. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 401. – C. 04049.
165. A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
166. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo'shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
167. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.
168. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO 'SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
169. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO 'LLANILISHI //INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 119-121.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH